

La narrativa transmedia: Una revisión bibliográfica desde el marketing al campo de la didáctica de las lenguas

Transmedia storytelling: A literature review from marketing to the field of language didactics

Ingrid Vanessa León Pérez

Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias de la Educación. Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8763-5968>

Correo electrónico: ingrid-v.leon-p@up.ac.pa

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8208

Resumen

El presente artículo posee como finalidad, explorar y precisar a grandes rasgos la revisión bibliográfica de las diferentes investigaciones del uso de la narrativa gráfica, desde sus inicios en el campo del marketing hasta sus últimos avances en el ámbito educativo, específicamente en el campo de la didáctica del inglés como lenguas extranjeras. Este texto, desglosa analiza y jerarquiza diversas investigaciones y posturas provenientes del campo de la didáctica, para entender cómo la narrativa transmedia ha trascendido y ha generado impacto en la experiencia de aprendizaje en el aula específicamente del inglés como lengua extranjera. Dando como conclusión, una perspectiva integral sobre cómo la narrativa transmedia puede ser utilizada como una herramienta pedagógica innovadora, fomentando la participación activa de los estudiantes y promoviendo un aprendizaje más significativo y contextualizado además de animar a los investigadores en seguir profundizando en su uso en las habilidades propias de la lengua.

Palabras clave: Narrativa transmedia, didáctica, enseñanza, lengua extranjera.

Abstract

This article aims to explore and delineate in broad strokes a literature review of various research studies on the use of graphic narratives, from their origins in marketing to their latest advancements in the educational field, specifically in the teaching of English as a foreign language. This text disaggregates, analyzes, and hierarchizes diverse research and perspectives from the field of didactics to understand how transmedia narratives have transcended and impacted the learning experience in the English language classroom. As a conclusion, it offers a comprehensive perspective on how transmedia narratives can be used as an innovative pedagogical tool, fostering active student participation and promoting more meaningful and contextualized learning, as well as encouraging researchers to continue delving deeper into their use in language skills.

Keywords: transmedia storytelling, didactics, teaching, learning, foreign language.

Introducción

La narrativa transmedia, altamente llamativa en el último par de años en diferentes campos de conocimiento, surge en el inicio de las primeras décadas del siglo pasado, cuando los medios de comunicación comenzaron a diversificarse y a converger de formas antes inimaginables para el ser humano de hace un siglo. Pero es Jenkins en 2008, quien comienza a esbozar este término en el panorama del marketing y la comunicación, dando pie a trabajos como los de Scolari (2013) el cual recopila y plantea formalmente esta noción.

El concepto de Narrativa Transmedia, ahora en adelante mencionado como NT durante el desarrollo de este artículo, fue introducido al mundo por Jenkins a quien se le reconoce la paternidad de este concepto en un artículo publicado en *Technology Review* en el 2003, en el cual afirmó y como se cita en Scolari (2013) “hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales” (p. 16) dando paso a que se perciba el mundo de contenido que se ha tejido en los últimos años y que como consumidores no existía la conciencia de este hasta el momento.

Las NT son en su más sintética definición, historias contadas o mundos narrativos que se

tejen o se crean a través de la confluencia de múltiples plataformas mediáticas o medios de comunicación donde cada medio con su propio lenguaje cuenta algo o aporta a la historia general, permitiendo que la persona pueda interactuar activamente con estos desde diferentes maneras para acceder a todo un mundo de contenido. Son “una particular forma narrativa que se expande a través de 20 diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, comic, televisión, videojuegos, teatro, etc.)” (Scolari, 2013, p. 17) En términos prácticos, significa que es utilizar diversos medios o canales, cada uno con su propia particularidad, para contar algo propio de una narrativa general.

Una de sus más grandes características, es que cada medio utilizado cuenta algo diferente y no se debe confundir con simples adaptaciones de un medio a otro de un mismo contenido, la táctica de la transmedia es mucho más significativa y compleja ya que “no estamos hablando de una adaptación de un lenguaje a otro (por ejemplo, del libro al cine), sino de una estrategia que va mucho más allá y desarrolla un mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes.” (Scolari, 2013, p. 25), es decir la NT nos ofrece una posibilidad de inmersión diferente en la que los relatos no se replican o se adaptan. Por el contrario, cada medio muestra una parte diferente de la historia, pero complementaria, donde cada una de ellas realiza un aporte diferente para el universo narrativo.

Por otra parte, este tipo de narrativa se destaca por el grado de interacción que permite que tenga el usuario o individuo con la narrativa global “Desde el cine hasta los videojuegos se caracterizan por proponer, cada uno a su modo, experiencias inmersivas.” (Scolari, 2013, p. 35) la inmersión que fomenta la NT genera experiencias significativas en los usuarios, quienes logran sumergirse desde diferentes medios o canales en un mundo de contenido que les permite vivir la narrativa general de una manera más llamativa y viva, atendiendo a las exigencias de la nueva generación quienes buscan maneras de llegar a la información de manera holística y dinámica.

Por otro lado, aparecen la continuidad y la multiplicidad que son dos caras de la misma moneda en las narrativas transmedia. La primera garantiza la cohesión y la navegabilidad del universo narrativo, mientras que la segunda fomenta la exploración y la innovación. A través de la intertextualidad, los diferentes medios se entrelazan para crear un tapiz narrativo rico y complejo, invitando al público a descubrir las conexiones ocultas y a construir sus propias interpretaciones. Esta combinación de elementos hace que las NT sean especialmente atractivas para las audiencias

contemporáneas, que buscan experiencias narrativas más desafiantes y gratificantes.

La extracción, una característica más palpable, representa un puente entre el mundo ficticio y la realidad, permitiendo que elementos narrativos se materialicen en productos o servicios tangibles. Esta característica no solo enriquece la experiencia del consumidor, al permitirle interactuar con su universo narrativo favorito de manera más directa, sino que también genera nuevas oportunidades de negocio para las marcas y las franquicias. La extracción fomenta una mayor inmersión en la narrativa, al invitar al público a llevar consigo una parte de ese mundo y a integrarlo en su vida cotidiana.

La subjetividad, es una de sus más distintivas características de estas narrativas, ya que permiten la coexistencia de múltiples voces y perspectivas. Esta diversidad de puntos de vista, como señala Scolari (2013) “potencia una polifonía causada por la gran cantidad de personajes e historias.” (p. 36), enriquece la experiencia narrativa y fomenta la construcción de comunidades de sentido, al permitir que los espectadores se identifiquen con diferentes personajes y se involucren en debates sobre la historia, las NT promueven una participación activa y generan un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia.

La realización, como última característica, destaca la importancia de la interacción activa del individuo con las NT. Al participar en eventos, juegos o comunidades en línea, los usuarios se convierten en cocreadores de la historia, generando nuevos contenidos y experiencias que enriquecen. Esta característica fomenta un sentido de pertenencia y empoderamiento en el público, al permitirles influir en el desarrollo de la trama y en la construcción de una comunidad.

Entendida la NT en su más amplia definición, esta ha sido utilizada esencialmente en el campo de las comunicaciones permitiendo a los creadores contar historias de manera más amplia y participativa a través de múltiples plataformas y medios donde la población meta puede cocrear espacios nuevos de interacción para obtener e interactuar con todo el mundo de información que los procesos globalizadores generan minuto a minuto, y donde la fragmentación de los medios permiten crear una intertextualidad completa y cohesiva para los navegadores más audaces.

Igualmente, ha tenido un amplio uso en el marketing ya que faculta a las marcas involucrar a su audiencia en una experiencia de marca más inmersiva y participativa aumentando sus ventas e impacto donde se promueven valores como la lealtad y el sentido de comunidad a una marca en

específica y posicionándose en los mercados actuales como las favoritas de los consumidores, las NT se han convertido en una herramienta estratégica esencial para cualquier marca que busca destacar en un mercado cada vez más competitivo y saturado de mensajes ya que posibilita el involucrar a su audiencia y hacerla parte de su esencia.

Sin embargo, es en este punto de la historia donde surge un creciente interés entre los educadores más innovadores por explorar nuevas estrategias y herramientas que revitalicen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Motivados por la búsqueda de métodos más efectivos y atractivos, estos visionarios han puesto su mirada en diversos campos del conocimiento, incluyendo el mundo de la narrativa desde el uso del marketing y la comunicación. Numerosos investigadores han identificado en la transmedia un potencial transformador, al reconocer su capacidad para desarrollar habilidades cognitivas, socioemocionales y creativas, fundamentales para la formación integral de los estudiantes.

Entendido todo este contexto a grandes rasgos, a continuación, se realizará una revisión bibliográfica del uso de la NT en el campo de la didáctica de la enseñanza de lenguas extranjeras, concretamente del inglés, se buscará referenciar algunos trabajos relevantes que permitan ver la trayectoria que ha tenido la implementación de las NT en el aula, sus aciertos, posibles desaciertos, fortalezas, plan de mejora y más allá de eso, la viabilidad del uso de este tipo de narrativas en el aula. Todo este proceso de revisión, forjara un proceso de reflexiones que esbozara conclusiones sobre el impacto en los estudiantes y sus procesos formativos además de buscar fomentar la curiosidad de los lectores en desarrollar futuras investigaciones educativas que sigan alimentando estos procesos referenciales.

Desarrollo

Para iniciar con este panorama del uso de las NT en el aula de la lengua extranjera, del inglés propiamente como lengua de interés nacional colombiano, aparece Bron (2019) quien en su tesis doctoral titulada *Comunicación transmedia y educación: El Aprendizaje Basado en Proyectos*, es uno de los tantos pioneros que busco implementar este tipo de narrativas a los procesos de formación en la academia. El, cómo muchos de sus contemporáneos, buscó entrelazar la transmedia como un fin en el aula, más no como un medio en el ámbito educativo.

En esta investigación de corte mixto, el investigador perfiló un grupo de estudiantes de pregrado en comunicación donde tomando ventaja de las NT, nativo de este campo de conocimiento, desarrollo un proyecto para potenciar procesos colaborativos en los estudiantes para seguir alimentando el universo de contenido que se ha ido tejiendo en los expertos de esta disciplina, este proyecto nunca centro su interés en las NT más allá de una excusa o un fin para desarrollar una habilidad propia desde la aplicación de proyectos para lograr probar el desarrollo de habilidades sociales y algunos avances de aprendizaje auto direccionado.

En palabras del autor se avanzó en “el trabajo en equipo, la búsqueda de información, la generación de estrategias efectivas, la mejora en habilidades sociales, el análisis de consumos de audiencias, la comunicación escrita y oral, el uso de tecnologías y redes sociales” (Bron, 2019, p. 245) dando valor a los procesos del trabajo colaborativo entre el estudiantado, ya que permiten con el uso de tecnologías el desarrollo de habilidades y conocimientos propios del área de la comunicación el cual era su énfasis de estudio.

Pero es en el desarrollo de sus conclusiones que logra dibujar a la transmedia como una posible estrategia educativa para el fortalecimiento de habilidades en el ser “en la construcción de un proyecto transmedia han realizado productos que forman parte de los elementos del universo narrativo del “Proyecto Victoria Romero” tales como documentales, webisodios, whatasapsdodios, intervenciones públicas, entre otros, han desarrollado competencias diversas” (Bron, 2019, p. 241). Dando así, una apertura a pensarse a la transmedia fuera del ámbito de las comunicaciones y ponerla en el panorama de la investigación educativa como una estrategia que permita el desarrollo de diversas competencias propias del ser humano que el docente desde su proyección desea moldear o desarrollar.

Es de reconocer en la lectura de este proyecto, que, aunque se encontraron hallazgos relevantes en los estudiantes colocando a la transmedia como un proyecto a desarrollar para implementar otro tipo de estrategia educativa o metodología de enseñanza como lo es el trabajo colaborativo y por proyectos; se da un reconocimiento especial por el valor que la NT posee a nivel semántico ya que logra dotar al docente de todo un mundo de contenido e intertextualidad que se puede utilizar con fines centrados en potenciar habilidades propias de los estudiantes con la misma

narrativa y sus posibilidades en la confluencia de diversos medios y canales del diario vivir de los estudiantes.

Dando fuerza a este primer planteamiento, se une a este mismo sentir Rovira y Hernández (2020), en su trabajo denominado *Diseño de proyectos transmedia para la Educación Literaria en el aula de Educación Secundaria*, los cuales, en su trabajo investigativo enfocado en el aprendizaje por proyectos y la suma del trabajo colaborativo, centraron su producción final en la creación de productos transmedia de una narrativa general especificada para el grupo base, todo con el propósito de lograr generar procesos de educación literaria y competencias lectoescritoras significativas en la población.

Y aunque sus conclusiones se centraron en la efectividad y pertinencia del trabajo por proyectos, durante el planteamiento y desarrollo de la fase aplicativa reconocen como un avance colateral la aplicación de la narrativa transmedia en el aula

“el uso del Transmedia son necesarias en la formación del profesorado actual, pero son todavía más importantes en la etapa de Educación Secundaria, ya que el alumnado demuestra un gran interés en estas y ya tiene las destrezas necesarias para este.” (Rovira y Hernández, p. 89)

Donde reconocen que el docente debe estar a la vanguardia y ser consciente de este mundo narrativo al que los estudiantes se enfrentan y navegan día a día, el lograr conectar los procesos de aprendizaje con la cotidianidad de los estudiantes debe ser un faro en las planeaciones de los docentes que buscan desarrollar todas las habilidades propias del siglo XXI la cual las políticas públicas desean fomentar en cada institución educativa. En adición a esto, no desconocen la pertinencia del uso de NT en los nativos digitales que la escuela reta a educar y formar, mostrando que las actuales generaciones navegan a diario en este contenido que los hace naturalmente aptos para trabajar diversos procesos desde la NT en el aula.

Siguiendo esta trazabilidad en el tiempo, aparece una propuesta a nivel micro de las narrativas transmedia como lo es la narrativa gráfica, la cual es importante mencionar que hace parte como un medio o canal para llegar a ese mundo de contenido que permite la intertextualidad de las NT. Apuntando a esto, se suma a la implementación en el aula de lengua extranjera aquella propuesta

desarrollada por Maldonado, Barreto y Cuervo (2020) con su trabajo de grado denominado *La narrativa gráfica como estrategia didáctica para favorecer el desarrollo de la producción escrita en inglés* logrando desarrollar un proyecto fuerte donde la narrativa grafica es el centro de la implementación a diferencia de anteriores trabajos y buscaron desarrollar alguna habilidad propia de la lengua, como lo es la escritura, abriendo así para el campo de la didáctica de las lenguas extranjeras una nueva estrategia con múltiples aristas por explorar.

En una de sus tantas conclusiones y avances que lograron socializar a través de su documento final, logran exponer los avances escriturales utilizando la narrativa gráfica en los estudiantes, ya que “el permitir a los estudiantes interactuar con una estrategia a lo largo de una secuencia o de un periodo académico, hará que por medio de ella se pueda fortalecer la estructura gramatical” (Maldonado, Barreto y Cuervo, p. 139) dando por sentado que, la narrativa grafica como un medio inmerso en la NT, debe verse como una estrategia animada donde el estudiante debe convivir, coexistir y navegar de manera guiada y con un propósito formativo el mundo narrativo que existe y se puede seguir alimentando con la inmersión constante del estudiante en el proceso, mostrando a la NT como una herramienta que permite desarrollar procesos lineales y significativos en el aula de lengua extranjera para incentivar el desarrollo gramatical para la comunicación escrita.

Este trabajo investigativo, da inicio a una implementación valiosa en los siguientes meses a investigaciones educativas en el campo de la didáctica de las lenguas extranjeras, muestra a las narrativas como un excelente recurso para presentar la lengua meta en su contexto natural, y a la vez una estrategia para comunicarse de manera motivada a través de la imagen y la gramática. Además, de mostrar la naturalidad con la que la población logra adoptar este tipo de narrativas a sus procesos educativos debido a la cercanía en su día a día con este tipo de contenido creado por la convergencia de diversos medios en los que ellos navegan. Todo esto, generando procesos motivados para la expresión del ser humano y dando interés a diversos proyectos investigativos para ver los avances en las diversas habilidades de la lengua.

Es en esta curiosidad educativa que vive el campo de la investigación para estos meses, donde aparece Andrade y Fonseca (2021) con su investigación teórica denominada *Las narrativas transmedia en el aprendizaje de lenguas extranjeras*, un trabajo que se sumerge netamente en el

campo de la didáctica de las lenguas y buscan encontrar y socializar avances de la narrativa transmedia en el campo de la enseñanza.

Ante una interesante revisión bibliográfica actualizada a la época, donde la NT fue el principal objeto de estudio y filtro para reunir un conglomerado de trabajos pioneros en el aula de las lenguas extranjeras, entre sus conclusiones mencionan el enganche motivacional que logra en la población el uso de un mundo narrativo transmediático para el desarrollo de habilidades propias de la adquisición de una lengua, ya que es contextualizado y altamente vivencial, sin dejar de lado que brinda miles de posibilidades pedagógicas al docente para trabajar el inglés de manera significativa y cotidiana que permiten que el estudiante logre ver la lengua extranjera como una herramienta útil para su vida debido a la naturaleza social del ser humano.

Por otro lado, las investigadoras además concluyen que pocos docentes se aventuran a aplicar las narrativas transmedia en sus clases de lengua extranjera,

“se recogieron los criterios de profesores de idiomas y la aceptación de la aplicación de las NT para la enseñanza del inglés, quienes en su mayoría compartieron un enfoque neutral hacia la aplicación de Transmedia Storytelling, por razones de falta de conocimiento de las Narrativas transmedia o Transmedia Storytelling como una herramienta de enseñanza y sus preocupaciones sobre los efectos académicos de este nuevo tipo de enseñanza.”
(Andrade y Fonseca, p. 172)

En virtud al desconocimiento que existe sobre este concepto, y todo el mundo de contenido que trae consigo, que pueden ayudar a fomentar diversos procesos y/o habilidades, los docentes prefieren mantenerse en dinámicas tradicionales que les han funcionado parcialmente por muchos años debido a que les genera seguridad y confianza ya que es algo a lo que están completamente acostumbrados, pero el aventurarse a navegar en los diferentes medios es un riesgo que pocos toman aunque coexistan en un mundo marcado por el desarrollo tecnológico y la globalización que une fronteras.

Cierran su escrito invitando a los lectores de su documento a ser investigadores en su propia aula para generar más avances en lo que respecta a la implementación e impacto de las NT en las poblaciones estudiantiles para que continúen alimentando su revisión teórica en constante

construcción debido a las nuevas maneras con que los seres humanos logran acceder a dicho mundo de contenido que antes se limitaba a un solo medio estático y aislado de los demás que comenzaban a resurgir.

Prosiguiendo con esta revisión bibliográfica del avance en la implementación de las NT en el aula de lenguas extranjeras, este mismo interés nació en Cercado y Delgado (2021) en su trabajo titulado *la implementación de las narrativas transmedia como estrategia de aprendizaje para potenciar la gramática y el léxico en la enseñanza del inglés*, donde generan conclusiones exponenciales en dos habilidades (lectura y escritura) para el desarrollo de competencia en lengua inglesa.

En lo encontrado, concluyen que la narrativa transmedia es “una estrategia efectiva, potenciando la comprensión de los sistemas de significación, además de lograr que los estudiantes fueran capaces de modificar información, crear producciones” (Cercado y Delgado, p. 78) señalando que es motivacional, ya que permite involucrar y desarrollar habilidades de pensamiento y metacognición en sus procesos de aprendizaje pero dándole un valor agregado debido a que permite la producción constante, estimulando habilidades y aptitudes comunicativas durante toda implementación, siendo visto los avances desde el proceso y no como un simple resultado final.

Sumado a esto, finalizan su trabajo investigativo con una invitación a seguir alimentando las diversas aplicaciones y beneficios en el aula de la transmedia, resaltando que “es importante continuar afianzando los procesos que garanticen formas y estructuras gramaticales, llevadas a contextos propios de los estudiantes garantizando situaciones de comunicación exitosas” (p. 78), los autores comentan la vitalidad de seguir trabajando en más espacios comunicativos, que involucren el mundo de contenido que las NT tienen para ofrecer para los nativos digitales que la escuela busca formar día a día, y que manejan sus medios de manera prolija pero sin una intención educativa en su diario vivir.

Siguiendo con este proceso de revisión, se hace menester mencionar las conclusiones logradas por Paternina y Muñoz (2021) en su trabajo *Estrategia pedagógica para fortalecer las habilidades comunicativas del inglés a partir de la Narrativa Transmedia en los estudiantes de ciclo 3, programa volver a la escuela del colegio filarmónico Simón Bolívar empleando la metodología MICEA*, el cual mostro un proyecto fuerte que logro tener impacto institucional en la manera de replantearse algunos procesos curriculares para el ciclo 3.

Es de rescatar en sus resultados, otro punto de asertividad que tiene el uso de las NT en el aula en este ámbito post pandemia “La incorporación de las herramientas transmedia, permite acceder al conocimiento desde cualquier lugar y momento de manera flexible.” (Paternina y Muñoz, p. 54) ya que permite la personalización del aprendizaje según su ritmo, gusto en el tipo de medio al que acceda, momento y lugar debido a que confluimos constantemente en este mundo semántico que los diferentes medios entretejen en el diario vivir y coexistir.

Finalmente, para cerrar este apartado es útil rescatar una investigación de antaño, que busco fomentar una habilidad de la lengua como lo es la producción oral, específicamente la interacción oral, que muy pocos trabajos, antes reseñados o revisados, se han arriesgado a fomentar o desarrollar tal vez por la naturalidad, espontaneidad y complejidad que requiere generar un tejido social para producir oralmente en una población. Esta investigación, trabajada por Restrepo y Londoño (2017) denominado *Narrativa transmedia como estrategia para estimular la producción oral en inglés en los estudiantes de la institución educativa Hugo ángel Jaramillo*, da avances significativos en una habilidad de la lengua no explorada por la transmedia como lo es la oralidad desde la interacción social.

Entre sus tantas conclusiones, logran concertar la mayor dificultad que se tiene para desarrollar la oralidad en una lengua extranjera, “resulta pertinente mencionar que una de las limitantes en el fortalecimiento de la oralidad en la lengua extranjera pudo ser identificada como el bajo nivel de vocabulario que los estudiantes poseían, dificultando así el proceso comunicativo” (Restrepo y Londoño, p. 17) y proponen que el mundo narrativo en el que se mueve la población de hoy puede llenar todos aquellos vacíos estructurales y es el docente quien debe buscar potenciar lo adquirido en el aula de manera comunicativa y motivada para el estudiante.

Pero es de mencionar que pocas investigaciones se centran en esta habilidad, la gran mayoría se aventuran por mejorar la escritura, la lectura y aun así la comprensión auditiva, tal vez son pocos los avances que se lograron en el ámbito de la oralidad que no ha motivado a diferentes investigadores a retomar el camino que abrieron Restrepo y Londoño (2017) los cuales mostraron más dificultades que desarrollos en la meta trazada, dando luces de seguir retomando con implementaciones más asertivas en el aula que permitan una interacción propia de la población.

Conclusión

Esta revisión bibliográfica, a través de un análisis de investigaciones clave a lo largo del tiempo, traza un recorrido detallado de la paulatina pero constante integración de las narrativas transmedia en el ámbito educativo, especialmente en la enseñanza de lenguas extranjeras. Al entrelazar los hallazgos de estos estudios, se evidencia una progresión clara en la comprensión de cómo estas estrategias pueden enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, superando los límites tradicionales de los métodos instruccionales

La transición de las narrativas transmedia desde el ámbito del marketing hacia el educativo ha sido un proceso dinámico y fructífero. La capacidad de las narrativas transmedia para involucrar a las audiencias de manera profunda y significativa ha hecho que sean una herramienta atractiva para los educadores, especialmente en el campo de las lenguas extranjeras. Al aprovechar la naturaleza interactiva y multiplataforma de estas narrativas, los docentes pueden crear experiencias de aprendizaje más inmersivas y personalizadas, respondiendo a las necesidades y expectativas de los estudiantes del siglo XXI, quienes están acostumbrados a consumir información de manera fragmentada y a través de múltiples dispositivos

Ante la creciente demanda por estrategias pedagógicas innovadoras, las narrativas transmedia irrumpieron en el aula, demostrando ser una herramienta poderosa para fomentar la participación activa de los estudiantes y el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Si bien en un principio la narrativa se concebía como un producto final estático, las narrativas transmedia han revelado su potencial como un proceso dinámico y colaborativo, donde los estudiantes pueden construir significados y conocimientos de manera auténtica. Es fundamental que los docentes diseñen experiencias de aprendizaje transmedia que promuevan la interacción, la creatividad y la resolución de problemas, adaptándose a los intereses y necesidades individuales de cada estudiante.

2qDurante la revisión bibliográfica, las conclusiones concuerdan en que la NT, es aquella estrategia con una intencionalidad pedagógica fuerte que logra mover la población estudiantil por su afinidad a los medios que trabaja. Las NT están en cambio, en movimiento, y a la vanguardia de lo que pasa al día, son motivantes y holísticas por la cantidad de medios que se tiene para llegar a este. Un valor agregado encontrado, es que permiten procesos de aprendizaje contextualizados, significativos y tangibles además de ofrecer un alto grado de personalización, permitiendo a los

estudiantes construir sus propios caminos a través de la historia y adaptar el contenido a sus intereses y estilos de aprendizaje. Esta flexibilidad fomenta la autonomía y la motivación intrínseca para los estudiantes quienes se mueven en el mundo intertextual de los medios de comunicación y canales de información.

Este artículo busca estimular a los investigadores del ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras a profundizar en las posibilidades que ofrecen las narrativas transmedia y a proponer diseños instruccionales más innovadores y efectivos. Si bien la pandemia aceleró la adopción de estas estrategias, aún existe un gran potencial por explorar, especialmente en lo que respecta al desarrollo de habilidades comunicativas orales. Es necesario diseñar actividades transmedia que promuevan la interacción oral auténtica y espontánea, simulando situaciones de la vida real y fomentando la confianza de los estudiantes. Asimismo, se requiere investigar cómo adaptar las narrativas transmedia a diferentes contextos culturales y lingüísticos, así como explorar el uso de herramientas tecnológicas emergentes para enriquecer estas experiencias de aprendizaje.

Referencias bibliográficas

- Andrade, M. y Fonseca, M. (2021). Las narrativas transmedia en el aprendizaje de lenguas extranjeras, *Transmedia storytelling in foreign language learning*. Revista mediterránea de comunicación. Tomado de: <https://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/2021-v12-n2-narrativas-transmedia-aprendizaje-lenguas-extranjera>
- Bron, M. (2019). *Comunicación transmedia y educación: El Aprendizaje Basado en Proyectos* [Tesis de doctorado]. Universidad Rey Juan Carlos. Tomado de: <http://hdl.handle.net/10115/16090>
- Cercado, D. y Delgado, Y. (2020). La implementación de las narrativas transmedia como estrategia de aprendizaje para potenciar la gramática y el léxico en la enseñanza del inglés. [Tesis de maestría]. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tomado de: <https://repository.udistrital.edu.co/items/57838bd9-c632-44ae-9e3b-57a176e0116f>
- Jenkins, H. (2008). *Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. “Introducción: «Adoración en el altar de la convergencia» Un nuevo paradigma

para comprender el cambio mediático”. Paidós. Retrieved from: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://perio.unlp.edu.ar/catedras/comunicacionyrecepcion/wpcontent/uploads/sites/135/2020/05/jenkins._introduccion._cultura_de_la_convergencia.pdf

Maldonado, J., Barreto, N., y Cuervo, S. (2020). La narrativa gráfica como estrategia didáctica para favorecer el desarrollo de la producción escrita en inglés. Un estudio en grado sexto del gimnasio bilingüe campestre Marie Curie CBCMC de Mosquera. [tesis de maestría]. Universidad de la Salle. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_didactica_lenguas/14

Paternina, K. y Muñoz, D. (2021). Estrategia pedagógica para fortalecer las habilidades comunicativas del inglés a partir de la Narrativa Transmedia en los estudiantes de ciclo 3, programa volver a la escuela del colegio filarmónico Simón Bolívar empleando la metodología MICEA. [tesis de especialización]. Universidad Cooperativa De Colombia. Tomado de: <https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/599bc9e1-028a-414a-a027-ad47f570fa19>

Restrepo, K. y Londoño, J. (2017) Narrativa transmedia como estrategia para estimular la producción oral en inglés en los estudiantes de la institución educativa Hugo ángel Jaramillo. [tesis de especialización]. Universidad Católica de Pereira. Tomado de: <https://revistas.ucp.edu.co/index.php/grafias/article/view/1365>

Rovira, J., y Hernández, J. (2020). Diseño de proyectos transmedia para la Educación Literaria en el aula de Educación Secundaria. RESED. ISSN: 2341-3255. Tomado de: <https://revistas.uca.es/index.php/ReSed/article/view/5633>

Scolari, C. (2013). Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan. Deusto: Barcelona. Tomado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=556746>